

8

semi
nário

do como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

O ACERVO DA FAUUSP E A FORMAÇÃO ESTUDANTIL. O
TRABALHO COM AS COLEÇÕES DE OSWALDO ARTHUR
BRATKE E RINO LEVI

*The FAUUSP collection and student education. The work with the
collections of Oswaldo Arthur Bratke and Rino Levi*

*La colección FAUUSP y la educación de los estudiantes. El trabajo con las
colecciones de Oswaldo Arthur Bratke y Rino Levi*

CAMARGO, Mônica Junqueira de

Doutora. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
junqueira.monica@usp.br

CRUZ, Thais Ribeiro da

Graduanda. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
thaisribeirocruz@usp.br

RESUMO

As fontes primárias são recursos potentes para a pesquisa e o estudo da arquitetura. Enquanto as obras proporcionam o contato com dimensão espacial e a materialidade, fundamentais para a compreensão do objeto arquitetônico, os desenhos permitem o acompanhamento do processo de elaboração, revelando as múltiplas tomadas de decisão que permeiam uma determinada obra, além da oportunidade de relacionar com a bibliografia de referência. Aos estudantes de graduação, o trabalho permite ainda a aproximação com as questões de conservação, processamento e difusão dos acervos, abrindo novas perspectivas de trabalho. Alguns docentes em conjunto com a Seção Técnica de Materiais Iconográficos vem realizando vários projetos com os estudantes, dos quais comentaremos: Ocupação Rino Levi, em 2019, com o estudante Fernando Prudente Comparini e equipe; Coleção Rino Levi, em 2020, com o estudante Alexandre Martins e a Coleção Oswaldo Arthur Bratke, em 2021, com a estudante Thais Ribeiro da Cruz, co-autora deste artigo.

Palavras-chave: Acervos. Ensino de arquitetura. Arquitetura Moderna.

ABSTRACT

Primary sources are powerful subsidies for research and the study of architecture. While the buildings provide contact with the spatial dimension and materiality, fundamental for the understanding of the architectural object, the drawings allow following the elaboration process, revealing the multiple decision-making that permeate a certain building, It also gives the opportunity to relate to the reference bibliography. For undergraduate students, the work also allows them to approach issues of conservation, processing and dissemination of collections, opening new perspectives for work. Some professors together with the Technical Section of Iconographic Materials have been carrying out several projects with the students, of which we will comment: Occupation Rino Levi, in 2019, with student Fernando Prudente Comparini and team; Collection Rino Levi, in 2020, with the student Alexandre Martins and the Collection Oswaldo Arthur Bratke, in 2021, with the student Thais Ribeiro da Cruz, co-author of this article.

Keywords: Collections. Architecture teaching. Modern architecture.

RESUMEN

Las fuentes primarias son recursos poderosos para la investigación y el estudio de la arquitectura. Mientras las obras brindan contacto con la dimensión espacial y la materialidad, fundamentales para la comprensión del objeto arquitectónico, los dibujos permiten el seguimiento del proceso de elaboración, revelando las múltiples tomas de decisiones que impregnan una determinada obra, además de la oportunidad de relacionar a la bibliografía de referencia. Para los estudiantes de pregrado, el trabajo también les permite abordar temas de conservación, procesamiento y difusión de las colecciones, abriendo nuevas perspectivas de trabajo. Algunos profesores junto con la Sección Técnica de Materiales Iconográficos vienen realizando varios proyectos con los alumnos, de los cuales comentaremos: Ocupación Rino Levi, en 2019, con el alumno Fernando Prudente Comparini y equipo; Colección Rino Levi, en 2020, con el estudiante Alexandre Martins y Colección Oswaldo Arthur Bratke, en 2021, con el estudiante Thais Ribeiro da Cruz, coautor de este artículo.

Palabras clave: Colecciones. Enseñanza de la arquitectura. Arquitectura moderna.

O ACERVO DA FAUUSP NA FORMAÇÃO ESTUDANTIL. O TRABALHO COM AS COLEÇÕES DE OSWALDO ARTHUR BRATKE E RINO LEVI

O Acervo e o trabalho de pesquisa na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Os acervos documentais são fontes privilegiadas para o estudo dos vários campos disciplinares, o que levou alguns cursos de arquitetura, especialmente aqueles atrelados às universidades de pesquisa, a incorporarem em suas bibliotecas, além do acervo bibliográfico, o iconográfico.

A Seção Técnica de Materiais Iconográficos da biblioteca da FAU USP abriga um acervo de arquitetura de relevância nacional, fonte recorrente de pesquisas sobre arquitetura paulista. Além de atender pesquisadores de cursos de pós-graduação de todo o país, tem cumprido importante papel na formação de seus graduandos, que desenvolvem a partir do seu acervo trabalhos de disciplinas, projetos de iniciação científica e de extensão universitária. Com uma trajetória que remonta aos anos de 1960, com o objetivo de dar suporte às atividades didáticas, a Seção conta, hoje, com 49 coleções somando cerca de 500 mil documentos, entre desenhos, fotos, memoriais, contratos, cartas, livros, etc.

O acervo da FAU USP, inicialmente sem uma curadoria específica, acolheu coleções de alguns profissionais ligados à faculdade, seja pela docência, seja pela afinidade com seus propósitos, acabando por reunir trabalhos de arquitetos majoritariamente sediados na cidade de São Paulo, e atuantes sobretudo a partir da década de 1930. Embora a coleção do arquiteto Ramos de Azevedo, ativo desde as últimas décadas do século 19, seja uma das maiores e com suportes diversos, são poucas as outras com projetos datados das primeiras décadas do século 20, como as de Carlos Ekman, de Samuel e Cristiano Stockler das Neves e do Escritório Técnico de Construções Siciliano & Silva. Entre os professores da casa que doaram seus trabalhos, elencamos: Rino Levi, Vilanova Artigas, Abrahão Velvu Sanovicz, Abelardo de Souza, Bruno Simões Magro, Carlos Ekman, Carlos Millan, Cauduro & Martino, Eduardo Augusto Kneese de Mello, Eduardo Corona, Eduardo de Almeida, João Walter Toscano, Joaquim Manoel Guedes

Sobrinho, Ícaro de Castro Mello, Roberto Coelho Cardozo, Roberto José Goulart Tibau, Rodrigo Brotero Lefèvre, Roger Zmekhol, Rosa Kliass.

Gerenciado como uma coleção especial pela própria equipe da biblioteca, cujo trabalho ao longo dos anos tornou-se referência na organização de acervos iconográficos e na conservação de papel e está em constante aprimoramento e atualização. Seu caráter universitário, atrelado ao ensino, à pesquisa e à extensão, garante sua inserção em um amplo leque de debates que vem contribuindo sistematicamente para seu aperfeiçoamento. De uma formação praticamente empírica, foram sendo implementados sistemas de guarda, aquisição e extroversão dos documentos. Conta hoje com uma regulamentação para empréstimo e cessão de seus documentos (Portaria da Direção nº22/2019), uma política de aquisição de novos acervos (Portaria da Direção nº17/2021) e um portal virtual para a divulgação das coleções (<https://acervos.fau.usp.br>).

Nesses sessenta anos o acervo da FAUUSP vem subsidiando atividades didáticas e pesquisas acadêmicas de iniciação científica a pós-doutorado, e integrando exposições e publicações nacionais e estrangeiras. Nos últimos anos, as solicitações de consulta têm aumentado exponencialmente. Apenas em 2021, mesmo com o atendimento remoto devido à pandemia, foram atendidas as consultas de 1.688 registros fotográficos, 239 projetos em um total de 2.777 desenhos, e cedidas imagens para nove exposições e 11 publicações. O Portal Acervos da FAUUSP, em 2022, chegou à marca de 10.000 páginas indexadas no buscador Google, graças às qualidades técnicas e de conteúdo, sem necessidade de impulsionamento pago.

Grupos de pesquisa dos docentes da FAU USP vêm trabalhando com pesquisadores junto ao acervo, estimulando a consulta às fontes primárias, ao mesmo tempo contribuindo para a organização das coleções. O Grupo Centro de Referência da Cultura Arquitetônica Paulista, coordenado por uma das autoras deste artigo, promove sistematicamente projetos a partir do acervo. Disciplinas, como AUH 0125 – Projeto e Crítica e AUH 0539 - Historiografia da arquitetura e projeto social, têm proposto como trabalho a análise de obras e/ou de trajetórias profissionais a partir do acervo, criando novos documentos como entrevistas com arquitetos e Guia das coleções do acervo, que colocam os estudantes em contato com os desenhos.

Decorrente dessas iniciativas e com o apoio de bolsas de iniciação científica e estágios como o Programa Unificado de Bolsas de Estudo para Apoio e Formação de Estudantes de Graduação (PUB-USP), verifica-se um crescente interesse por parte dos estudantes no trabalho junto ao acervo. Trata-se de uma excelente oportunidade para aproximá-los do manuseio das fontes primárias, iniciando-os no universo da conservação de acervos, na leitura de documentos, na análise da representação gráfica, no cotejamento e na revisão historiográfica, ao mesmo tempo que os bolsistas contribuem ao aumento das referências das várias coleções, ampliando o conteúdo do próprio portal de acervos.

Em 2019, por iniciativa da diretora Dra. Ana Lanna juntamente com Tânia Rodrigues, responsável pelo projeto Ocupação do Instituto Cultural Itaú, foi acordado como tema da sua 49ª Ocupação, o arquiteto Rino Levi, cuja coleção integra o acervo da FAUUSP. Infelizmente interrompida, após duas semanas da abertura, pela pandemia da Covid 19, a Ocupação, apesar da restrição de público, rendeu desdobramentos importantes, enquanto ensino, pesquisa e extensão universitária, que serão detalhados à frente.

Sob o apoio do corpo técnico da Seção Técnica de Materiais Iconográficos, alguns docentes vêm propondo projetos visando potencializar a extroversão e a difusão das coleções de projetos no então recém-criado portal de acervos. Durante a pandemia, os projetos foram adaptados à indisponibilidade de consulta ao acervo. A partir da escolha de uma coleção, os bolsistas elaboraram verbetes e gráficos, levantaram as referências bibliográficas, e pela a documentação disponível no portal de acervos aproximaram-se do processo de projeto dos arquitetos que, por sua vez, abriu muitas oportunidades ao estudo da arquitetura, do urbanismo e do design. Dessa proposta coletiva, além da Ocupação Rino Levi, participamos de mais dois projetos: Coleções de Projetos: Ensino, Aprendizado, Prática e Difusão. Coleção Rino Levi, em 2020, com o estudante Alexandre Martins; em 2021, com a estudante Thais Ribeiro da Cruz, co-autora deste artigo, a Coleção Oswaldo Arthur Bratke e Obras do Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto 1959-1963, sendo esta última uma proposta de nova entrada no Portal de Acervos, ainda em elaboração.

Ocupação Rino Levi (2019) e Coleções de Projetos: Ensino, Aprendizado, Prática e Difusão. Coleção Rino Levi (2020)

A coleção Rino Levi, incorporada ao acervo da FAU em 1975, é composta de 423 projetos com milhares de pranchas de desenhos, centenas de fotografias e vasta documentação paralela, como memoriais, correspondências, relatórios, anotações de aula, etc. referentes à produção do arquiteto e do Escritório Rino Levi Arquitetos Associados, mesmo depois de seu falecimento. São projetos de residências, hotéis, clubes, edifícios educacionais, culturais, comerciais, industriais, religiosos, de obras públicas e de planejamento urbano.

O arquiteto Rino di Menotti Levi (1901-1965), nascido em São Paulo e graduado em 1926 na Escola Superior de Roma, teve papel fundamental na cultura arquitetônica paulista, sendo seu acervo uma fonte inesgotável para o estudo e a pesquisa da arquitetura paulista de meados do século 20. Os desenhos permitem identificar seu processo de projeto que foi referência para sucessivas gerações de arquitetos. A documentação paralela registra as justificativas das escolhas e tomadas de decisão, os fornecedores, a ampla rede de contatos no Brasil e no exterior que nos permite aferir o quadro profissional atuante na cidade e a dinâmica circulação das ideias nesse período.

Esses documentos constituíram a base para OCUPAÇÃO, sob a curadoria compartilhada entre as duas instituições, cujas equipes trabalharam conjuntamente. pela FAUUSP: além da própria diretora, os professores Hugo Segawa, Joana Mello, Tatiana Sakurai e Mônica Junqueira de Camargo, e os estagiários Allan Pedro dos Santos Silva, Fernando Prudente Comparini, Guilherme Mendonça Sarti e Nathielli Ferreira Ricardo. Pelo Itaú Cultural: além do responsável, o professor Dr. Renato Anelli, Icaro Melo, Luciana Modé, Marcel Fracassi. Esse projeto se desdobrou no projeto COLEÇÕES, coordenado pela bibliotecária Giselle Brito em parceria com a docente e bolsista autoras deste artigo.

A arquitetura de Levi teve divulgação internacional a partir de 1943, quando seu projeto para escola *Sedes Sapientiae* foi incluído na exposição Brazil Builds do Museu de Arte Moderna de Nova York, cujo catálogo circulou mundo afora. Na publicação de Henrique Mindlin, *Modern Architecture in Brazil*, de 1956, Rino Levi comparece com 15 projetos de diferentes tipologias: residência, hospital, cinemas, indústria. É comentada nos principais manuais brasileiros da história da arquitetura (LE MOS, 1979, BRUAND, 1981, SEGAWA, 1997). Alguns de seus projetos foram premiados e divulgados com frequência nas principais revistas do período, tanto brasileiras, como Acrópole, Habitat, AD, como estrangeiras Domus, Casabella, Zodiac, Architecture d'Aujourd'hui.

Apesar de seu repentino falecimento aos 64 anos, o Escritório Rino Levi Arquitetos Associados continuou ativo até os anos 1990, graças à estrutura profissional por ele montada. Associou-se em 1945 ao arquiteto Roberto Cerqueira César, em 1950 a Luis Roberto Carvalho Franco, e a partir dos anos 1970 o escritório passou a contar com os arquitetos Paulo José Valentino Bruna e Antonio Carlos Sant’Anna. Pelos documentos e pela bibliografia de referência (ANELLI, 2001; ARANHA, 2008) foi possível a identificação dos seguintes colaboradores – sócios e estagiários: Franz Andrea Pestalozzi; Abelardo de Souza; Daniele Calabi; Galiano Ciampaglia; Giancarlo Palanti; Helio Duarte; Jacob Ruchti; Miguel Forte, Zenon Lotufo, cujos verbetes já estão inseridos no portal: <https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item-set/2645> e permitem mapear a difusão de suas ideias no contexto paulistano.

Depois de breve período na Companhia Construtora de Santos, Rino se aventurou a abrir um escritório só de projetos. Até então, o campo profissional dos arquitetos na cidade de São Paulo era a construtora, induzido pelos cursos de arquitetura existentes – Politécnica e Mackenzie – concebidos como uma especialidade da engenharia. Para Levi, o projeto de arquitetura deveria ser a síntese das questões técnicas e artísticas, orientando todos os outros projetos e a execução da obra, cabendo ao arquiteto o importante papel de mediador entre cliente e construtor. Essa ruptura com a prática profissional dominante, ajudou a promover, no contexto paulistano, um novo estatuto à profissão de arquiteto, independente do engenheiro. Com a separação entre projeto e obra, Levi desenvolveu um processo de projeto com sofisticado detalhamento dos vários componentes, muitos deles desenhados na escala 1;1. A expressão “detalhar à la Rino” vigorou no vocabulário arquitetônico da cidade de São Paulo por muitos anos. Seu escritório se constituiu “uma escola paralela” na formação de muitos estudantes que disputavam um estágio ao seu lado. Seus desenhos cumprem importante papel de perpetuar esse aprendizado.

Sua atuação no IAB-SP, principalmente quando presidente de 1954 a 1955, ampliou suas relações no Brasil e no exterior, além de proporcionar sua representação na União Internacional de Arquitetos – UIA. Pela documentação do acervo da FAUUSP é possível constatar uma intensa troca de correspondência, com os mais variados objetivos: troca de ideias sobre questões da arquitetura; divulgação de seu próprio trabalho; intermediação entre artistas e museus; solicitação de contatos no Brasil; pedidos de emprego e de apoio para revalidação de diplomas. Muitas dessas cartas terminam com

201

recomendações às famílias, sugerindo uma aproximação pessoal com alguns deles. Correspondências assinadas por arquitetos, artistas, críticos, editores e fornecedores como: Pier Luigi Nervi, Giancarlo Piretti, Pierre Vago, Alexander Calder, Paul Lester Wiener, Louise H. Brown, Roger Halle, Charles Wright, Louise Mendelsohn, Porter A. McCray; Robert Martin Engelbrecht, Isadore Rosenfield, Fernand Leger, Gaston Bardet, Giuseppina Pirro, Mario Pani, Carlos Lazo, Carlos Raul Villanueva, Pardal Monteiro, Frederico A. Ugarte; Willy Ossot, Enrique Gebhard, Ernesto Boffil, Domingos Mazzei Roberto Burle Marx, Alvaro Vital Brazil, Maurício Roberto, Lina Bo Bardi, Henrique Mindlin, Adolpho Morales de los Rios que registram os diálogos profissionais e a dinâmica circulação de ideias desse período. Algumas das cartas de Alexander Calder trazem a tramitação para a incorporação do móvel de Calder à sede do IAB SP, e das de Burle Marx, as negociações para a montagem da sua exposição no MASP e uma intermediação entre possíveis compradores para seus quadros.

A amizade entre Rino e Burle Marx é recorrente na historiografia, pelo fato de Rino ter falecido em uma das muitas expedições botânicas que fez com Burle Marx, no Morro do Chapéu, Lençóis, BA, em 1965. Essa estreita relação entre natureza e projeto é comprovada nos seus desenhos. No projeto paisagístico da casa Paulo Hess há a especificação de cada uma das espécies, com suas nomenclaturas científicas. O registro solicitado pela artista botânica inglesa Margaret Mee (1909-1988), da bromélia coletada no rio Cauboris, por ela documentada pela primeira vez em pintura, como *Neoregelia leviana*, no New York Botanical Garden Library, destaca essa relação:

Por vontade da sra. Margareth Mee, esta nova espécie é dedicada à memória do falecido Rino Levi, cujo entusiasmo pela descoberta e cultivo das flores brasileiras tem sido uma constante inspiração para seus amigos- *tradução da autora. (NEW YORK BOTANICAL GARDEN LIBRARY, 1968, p. 460⁴⁷)*

A documentação revela também aspectos de sua personalidade, como certa timidez e seus anseios pessoais, que ajudam a compreender sua posição no panorama profissional da época. Ao responder a um convite do arquiteto carioca Maurício Roberto para uma palestra na Faculdade Nacional de Arquitetura, Rino escreveu:

[...] Mas vou dizer a coisa como ela realmente é: sou incapaz de falar em público. Mesmo em uma roda pequena e íntima custo muito para

⁴⁷ As the wish of Mrs. Margareth Mee, this new species is dedicated to the memory of the late Rino Levi, whose enthusiasm for discovering and cultivating Brazilian flowers has been a constant inspiration to his friends.

me sentir à vontade. É esse um recalque que não sou capaz de vencer-
carta de Rino Levi. (RINO LEVI- acervo FAUUSP, 25/10/1949)

Sua aproximação às artes plásticas, rendeu muitas cartas, era uma questão delicada. Rino alimentou por algum tempo o desejo de ser pintor. A convivência com artistas e a participação na criação dos museus o estimularam a pintar, missão à qual se dedicou com certo afinco, conforme comentado com os amigos mais próximos: o próprio Burle Marx, Van Rogger, Charles Wright. Nessas cartas, ao mesmo tempo que confessa seu forte desejo de se expressar com os pincéis, revela sua insegurança em relação aos resultados obtidos:

Na arquitetura tenho todos os elementos nas minhas mãos e sei bem onde quero chegar, embora o caminho, como em todas as artes, se apresenta escuro e confuso. A minha responsabilidade no assunto é grande, pois pode-se sempre chegar à conclusão que a minha é uma pintura de arquiteto, mesmo não havendo razão para isso. Só tem visto meu trabalho alguns amigos artistas e críticos, toda gente que você conhece: Sérgio Milliet, Bonadei, Van Rogger, Roberto Burle Marx, Rebolo, Volpi, entre outros. Eles parecem estar entusiasmados. (ACERVO FAU USP, 27/10/1949)

Se a timidez inibiu que expusesse seus quadros, nunca divulgados, o Escritório Rino Levi Arquitetos Associados, em menos de duas décadas, se tornou uma referência nacional. O partido contemplando as relações com a cidade, com a natureza e com as artes plásticas numa solução sempre racional constituiu um paradigma na cultura arquitetônica paulista. Os gráficos produzidos pela estudante Thais Ribeiro Cruz sistematizam parte do trabalho realizado, permitindo novas leituras sobre a arquitetura de Rino Levi e estabelecendo distintas relações com a produção do período tanto por tipologias como por cronologia, conforme as figuras 1 e 2.

Figura 1. Rino Levi e escritório, produções por década. Fonte: autoria própria, 2022.

Figura 2. Rino Levi e escritório, produções por tipologia. Fonte: autoria própria, 2022.

Coleções de Projetos: Ensino, Aprendizado, Prática e Difusão. Coleção Oswaldo Bratke

Este projeto foi desenvolvido totalmente durante a pandemia, inviabilizando a consulta da estagiária ao acervo de projetos. O trabalho foi realizado com base nas informações do portal e na bibliografia de referência, cujos resultados demonstram sua perseverança e criatividade em explorar os recursos disponíveis. Foram criados verbetes, tabelas e gráficos sobre esta coleção - <https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item-set/264>.

A coleção Oswaldo Arthur Bratke (1907, Botucatu, SP-1997, São Paulo) doada pelo próprio arquiteto no ano de 1997, pouco antes de seu falecimento, é composta por 66 projetos e centenas de fotografias de residências, clubes, edifícios educacionais, administrativos e de planejamento urbano, sendo o maior conjunto a documentação dos núcleos habitacionais do Amapá, somando mais de 2.000 desenhos, além de vários anexos. Trata-se de uma pequena parcela de sua vasta produção. Formado arquiteto, em 1931, na Escola de Engenharia Mackenzie, Bratke teve um dos escritórios mais ativos da cidade de São Paulo, cuja produção é da ordem de milhares de projetos. Ao encerrar seu escritório, nos anos 1960, apesar da grande demanda, Bratke devolveu a maior parte de seus projetos aos seus clientes, guardando apenas aqueles que lhe eram mais caros, o que faz do acervo da FAU USP uma fonte fundamental ao estudo de sua arquitetura.

Como a maioria dos paulistas, iniciou sua atividade profissional com uma construtora Bratke&Botti, em sociedade com seu colega de faculdade, Carlos Botti. “Na poeira da obra” como dizia, (CAMARGO, 2000) aprendeu as questões práticas fundamentais ao desenvolvimento dos projetos. O prévio estudo da especificidade do programa e o apoio de uma consultoria de especialistas faziam parte de sua estratégia de ação. Com pleno domínio da física, seus projetos eram sofisticados exercícios de dimensionamento do espaço, de modulação dos elementos construtivos, de insolação e circulação de ar. Acreditando que arquitetura é obra construída, Bratke encarava os desafios da construção como condicionantes do projeto, nunca propondo um desenho que não seria exequível.

Com o falecimento de Botti, em 1942, e seguindo os passos de Rino Levi, Bratke passou a se dedicar somente aos projetos e também desenvolveu um processo de projeto com apurado detalhamento, cuja expressão “detalhar a la Bratke”, se tornou outro jargão na cultura arquitetônica paulistana e seu escritório era também uma alternativa de aprendizado, disputado entre os estudantes. Foram seus estagiários: João Vilanova Artigas, Carlos Lemos, Alberto Botti, Arnaldo Paoliello, Israel Sancovski, e Rodolpho Ortemblad Filho e foram identificados como seus colaboradores: Zoltan Dudus, Lívio Abramo, Francisco Rebolo, Zanine Caldas, Carlos Fongaro, Leon Sista, Odair Pedroso.

Apesar de ter trabalhado com quase todos os programas, a tipologia residencial é predominante no conjunto de sua obra, da qual se valeu para muitos experimentos programáticos e construtivos. Setorizou os banheiros, isolando pia, vaso sanitário e chuveiro, de modo a permitir o seu uso por três moradores ao mesmo tempo; incorporou a edícula ao bloco principal, abriu a casa para o jardim, integrou as áreas de convivência doméstica; testou a laje plana até atingir a eficiência na impermeabilização, criou esquadrias e elementos construtivos, desenvolveu armários para as bancadas de cozinha, um conjunto de projetos que permitem inúmeras investigações.

Fez projetos urbanos para os bairros abertos pela expansão urbana paulistana: Paineiras do Morumbi, Vila Andrade, Vila Sonia, Jardim Leonor; para a cidade de Campos de Jordão: Jardim do Embaixador; e para a baixada Santista, o plano para Ilha Porchat, que o habilitaram a ganhar o projeto para os Núcleos Habitacionais do Amapá – Vila Amazonas e Vila Serra do Navio, o exemplo mais completo de seu processo de trabalho. Contratado em 1955, pela ICOMI, enfrentou o desafio de implantar dois

núcleos distantes 200km em plena floresta amazônica, com acesso somente por rio, distante de qualquer centro urbano estabelecido. Responsável da escala urbana ao mobiliário, da contratação à execução, a documentação na FAUUSP é uma fonte privilegiada para o estudo da arquitetura. Acompanhar as pesquisas realizadas, os estudos para a definição da malha urbana, do sistema de abastecimento e esgoto, incluindo uma estação de tratamento, a localização do centro de convivência, do centro esportivo, do hospital, é um complexo exercício de urbanismo. A unidade habitacional, mais tarde reconhecida como casa ecológica, é um sofisticado exercício de física aplicada. O clima equatorial, com alto índice pluviométrico e altas temperaturas determinaram um cuidadoso estudo de insolação e ventilação, adaptado às disponibilidades materiais e financeiras. Cozinha, banheiro e área de serviço, compartilhavam a mesma parede onde se concentrava toda a instalação hidráulica. Criou um sistema hidráulico inter-relacionado, no qual a água do lavatório é direcionada para o chuveiro e daí para a bacia, cumprindo o papel de descarga adicional.

As aberturas foram dispostas de modo a proporcionar ventilação cruzada, sem vidro, apenas com venezianas, móveis e/ou fixas, elementos vazados e telas para a proteção contra os insetos; beirais pronunciados, atingindo 1,20m, com orifícios que promoviam uma camada de ar entre o forro e as telhas, garantindo o isolamento térmico.

A escolha de materiais, considerando as disponibilidades da região, recaiu em materiais simples e de fácil manuseio: concreto para os blocos e elementos vazados feitos in loco para as paredes, madeira para forros e venezianas, e fibrocimento para as telhas. Mobiliário e equipamentos foram projetados pelo arquiteto e executados nos canteiros de obra, levando Bratke a criar uma oficina-escola para treinar a população local.

Uma pesquisa promovida pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP (FARAH, 1993) sobre cidades de companhia, esse projeto foi dos mais bem avaliados, cujas qualidades apontadas foram as decorrentes do projeto arquitetônico. O ambiente urbano foi decisivo na alta fixação dos moradores à companhia, sendo possível encontrar até netos de alguns dos primeiros empregados.

Vila Serra do Navio, apesar das modificações realizadas depois da saída da ICOMI, guarda aspectos relevantes do projeto original e foi tombada em 2012 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), cuja documentação da FAU USP é

fonte fundamental para o estudo e a preservação da cidade, demandando uma rápida digitalização dessa coleção.

As várias tipologias que integram a coleção, conforme indicadas pelos gráficos (Figura 3) realizados pela estudante, revelam além dos aspectos arquitetônicos, técnicos, construtivos e estéticos, a habilidade de Bratke para o desenho. Qualidade essa que soube aproveitar para conquistar seus clientes e depois para sua aposentadoria, registrando cenários de suas viagens (DOURADO e SEGAWA,1997; CAMARGO, 2000).

Figura 3. Classificação das Obras de Oswaldo Bratke no acervo da FAU USP por tipologia. Fonte: autoria própria, 2022.

<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item-set/2643>.

Considerações finais

Os trabalhos realizados pelos estudantes com as coleções Rino Levi e Oswaldo Arthur Bratke possibilitaram uma experiência de aprendizado muito distinta das salas de aula e dos laboratórios de pesquisa. O contato com vasta e diversificada documentação de um processo de trabalho ao longo de décadas abre caminhos de estudos da arquitetura. Confrontar os trabalhos ao longo da trajetória permite identificar a incorporação de novas referências, o estabelecimento de distintos paradigmas, a revisão crítica das propostas, a definição de uma linguagem própria, o aperfeiçoamento de conquistas, etc.

Exercendo a profissão em um mesmo período, convivendo com muitos colegas comuns, tendo desafios muito próximos enquanto questões arquitetônicas: programa, técnica, materiais, estética; enquanto afirmação da profissão e relação com o contexto social,

econômico e político do período, Levi e Bratke assumiram caminhos distintos. A simples confrontação da documentação já aguça o olhar para as diferenças e similaridades.

Para além do enriquecimento do campo da arquitetura, do urbanismo e do design que essa dinâmica proporcionou, a lida com a problemática das fontes primárias trouxe novos questionamentos. Estes projetos geraram verbetes e gráficos a partir da sistematização dos dados apreendidos pelos estudantes, complementando as referências bibliográficas existentes e abrindo oportunidade de novas leituras sobre a participação e contribuição desses arquitetos no panorama da arquitetura moderna paulista. Para os estudantes, o exercício de síntese e redação dos verbetes contribuiu à estruturação das ideias e construção de textos, e ao portal de acervos proporcionou o enriquecimento das informações disponíveis, uma contribuição aos pesquisadores e à sociedade em geral.

Referências:

ANELLI, Renato. **Rino Levi/ Arquitetura e Cidade**. São Paulo: Romano Guerra, 2001.

ARANHA, Maria Beatriz de Camargo. **A obra de Rino Levi e a trajetória da arquitetura moderna no Brasil**. 2008. Tese Doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade de São Paulo. 2008. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-29032010-153615/publico/Tese.pdf>. Acesso 12 de jun. de 2022

BRITO, Gisele Ferreira; COSTA, Eduardo; VELLOSO, Leonardo; Digital Platform for dissemination of the FAUUSP architecture and design collections. **Brazilian Journal of Information Science: Research Trends**, São Paulo, vol. 15, outubro de 2021, p. e 02125. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/12363>. Acesso em 24 mai. 2022

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1985.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. **Princípios de arquitetura moderna na obra de Oswaldo Arthur Bratke**. Tese Doutorado em Arquitetura e Urbanismo- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16131/tde-26042022-155340/pt-br.php>. Acesso em: 01 jun. 2022.

CASTRO, Ana Claudia Veiga de; SILVA, Joana Mello de Carvalho e. Dossiê fazer história: o estatuto das fontes e o lugar dos acervos nas pesquisas de história de arquitetura e da cidade no Brasil. **Anais do Museu Paulista**, São Paulo, v. 24, n. 3, p. 11-18, 2016. Disponível em: <https://bit.ly/3kL20Nk>. Acesso em: 27 mai 2022.

ITAÚ CULTURAL. Ocupação Rino Levi. **Organização Itaú Cultural**. São Paulo. 2020 Disponível em: <https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/rino-levi/>. Acesso 12 jun. 2022

LANNA, Ana Lúcia Duarte e BRITO, Gisele Ferreira de. Coleções para pesquisa e extensão: o acervo de arquitetura, urbanismo e design da FAU/USP. **Ocupação Rino Levi: Exhibition Catalogue**. São Paulo, ano 68 p, 2020. Acesso em: 5 jun. 2022.

LEMOS, Carlo A. C. **Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Melhoramentos, 1979.

LIRA, J., et al. Acervos de arquitetura como espaço histórico de formação. **Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material**, [S. l.], v. 29, p. 1-31, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/181058>. Acesso em: 2 jun. 2022

SEGAWA, Hugo Massaki. **Arquiteturas no Brasil. 1980-1990**. São Paulo: EDUSP, 1997.

SEGAWA, Hugo Massaki e DOURADO, Guilherme Onofre Mazza. **Oswaldo Arthur Bratke: a arte de bem projetar e construir**. São Paulo: PW Editores, 2012. Acesso em: 2 jun. 2022.

SILVA, Joana Mello de Carvalho. e. Um acervo, uma coleção e três problemas: a Coleção Jacques Pilon da Biblioteca da FAUUSP. **Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material**, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 45-70, 2016. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/126842>. Acesso em: 2 jun. 2022.

Mesa | 3

Arquitetura como acervo

1 | O EDIFÍCIO DO SENAI DE SOROCABA: DO PROJETO AO ESTADO DE CONSERVAÇÃO ATUAL

Taiana Car Vidotto e Rodrigo Henrique Geraldo

2 | EDIFÍCIO NOVA CENTRAL

Maria Luiza Dutra, Daniel Luiz Vieira Carcavalli e Diego Petrini Pinheiro

3 | DO PÓ VIEMOS E PARA O PÓ NÃO VOLTAREMOS:
O QUE NINGUÉM SABE SOBRE O EDIFÍCIO PIRAPAMA (RECIFE-PE)

Fernanda Lúcia Herbster e Liliana de Souza Adrião

4 | A MODERNIDADE EM DOIS ATOS: O TEATRO MUNICIPAL
DE ARARAQUARA

Cristiane Kröhling Pinheiro Borges Bernardi

5 | A CASA DE UMA ARQUITETA MODERNA,
ESTUDO DA RESIDÊNCIA NADIR DE CARVALHO (1975)

Felipe Taroh Inoue Sanquetta

6 | A IMPORTÂNCIA DOS ACERVOS ICONOGRÁFICOS PARA A
COMPREENSÃO DO PROCESSO PROJETUAL NA ARQUITETURA:
O EXEMPLO DO EDIFÍCIO SÃO LUIZ, DE MARCELLO FRAGELLI

Mário Tavares Moura Filho e Tatiana Sakurai